

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДО 2040

Станкевич Дарья Владимировна

доцент кафедры экономической теории и логистики Брестского государственного
технического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340588>

Аннотация. когнитивные технологии, включая искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и адаптивные образовательные системы, становятся неотъемлемой частью современных образовательных процессов. Они способствуют персонализации обучения, повышению эффективности преподавания и развитию критического мышления у студентов. В статье рассматриваются перспективы интеграции когнитивных технологий (искусственный интеллект, машинное обучение, обработка естественного языка) в систему высшего образования Республики Беларусь в рамках реализации Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2040 года. Анализируются ключевые цели стратегии, связанные с цифровизацией, инклюзивностью и инновациями, а также потенциал когнитивных технологий для их достижения.

Ключевые слова: когнитивные технологии, устойчивое развитие, образование.

Abstract. Cognitive technologies, including artificial intelligence (AI), machine learning and adaptive educational systems, are becoming an integral part of modern educational processes. They contribute to the personalization of learning, increased teaching efficiency and the development of critical thinking in students. The article discusses the prospects for integrating cognitive technologies (artificial intelligence, machine learning, natural language processing) into the higher education system of the Republic of Belarus within the framework of the implementation of the National Strategy for Sustainable Development of the Republic of Belarus until 2040. The key goals of the strategy related to digitalization, inclusiveness and innovation, as well as the potential of cognitive technologies for achieving them, are analyzed.

Keywords: cognitive technologies, sustainable development, education.

Annotatsiya. Kognitiv texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt (AI), mashinalarni o'rganish va moslashuvchan ta'lim tizimlari zamonaviy ta'lim jarayonlarining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ular o'rganishni shaxsiylashtirish, o'qitish samaradorligini oshirish va o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Maqolada Belarus Respublikasining 2040 yilgacha barqaror rivojlanish milliy strategiyasini amalga oshirish doirasida kognitiv texnologiyalarni (sun'iy intellekt, mashina o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash) Belarus Respublikasi oliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kognitiv texnologiyalar, barqaror rivojlanish, ta'lim.

В глобальном масштабе наблюдается активное внедрение когнитивных технологий в образование. По данным компании Grand View Research, в 2022 году мировой рынок ИИ в образовании оценивался в 2,5 миллиарда долларов США и, по прогнозам, достигнет 88,2

миллиарда долларов к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста на уровне 43,3% в период с 2023 по 2032 годы. Примеры успешного применения ИИ включают автоматизированные системы оценки знаний, интеллектуальные помощники и адаптивные платформы обучения [1].

В Беларуси наблюдается возрастающий интерес к применению ИИ в образовательной сфере. В 2024 году в Белорусском государственном университете состоялась конференция, посвящённая вызовам и возможностям использования нейросетей в обучении [2]. С 2025 года во многих вузах страны введены курсы по искусственному интеллекту, что свидетельствует о стремлении к системной интеграции этих технологий в учебные программы [3].

Стратегической целью долгосрочного развития Республики Беларусь является рост качества жизни населения на основе достижения высокой устойчивости национальной экономики посредством развития человеческого и научно-технологического потенциалов, цифровой индустрии, создания рыночных институтов конкурентной среды, формирования бизнес-моделей на принципах ресурсоэффективности при сохранении природных экосистем и обеспечении экологической безопасности. Достижение указанной цели невозможно без мер по цифровой трансформации, повышения уровня инклюзивности, инновационного развития образовательной среды, в том числе высшей школы. Указанные задачи формируют основу для внедрения когнитивных технологий [4].

Устойчивое развитие требует трансформации образовательных систем в соответствии с вызовами цифровой эпохи. В проекте Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2040 года образование определяется как драйвер экономического и социального прогресса. Когнитивные технологии, активно внедряемые в глобальной образовательной практике, предлагают инструменты для персонализации обучения, оптимизации управления и усиления научного потенциала.

Особое внимание в Республике Беларусь уделяется перспективам развития когнитивных технологий в системе высшего образования. В проекте НСУР-2040 главными трендами развития высшего образования обозначены его индивидуализация, исходя из способностей и профессиональной самоактуализации обучаемого, а также прагматизация, предполагающая обновление структуры подготовки кадров в направлении наиболее востребованных профессиональных компетенций [5].

Цифровая трансформация оказывает существенное влияние на процесс подготовки высококвалифицированных кадров, что находит отражение при долгосрочном планировании. В рамках НСУР-2040 предусматривается работа по актуализации содержания высшего образования, образовательных стандартов и научно-методического обеспечения в соответствии с изменяющимися потребностями экономики, ее цифровой трансформацией и развитием когнитивных технологий [5].

Планируется, что в период 2031 – 2040 гг. ключевым вектором развития системы высшего образования станет проектный подход к обучению, кастомизация образования, предусматривающая переход от классической модели обучения с фиксированным количеством учебных часов к фокусной – персонализированному выбору программы и гибридных схем обучения в соответствии с индивидуальными запросами обучающихся с использованием цифровизации (чат-ботов и искусственного интеллекта). Государственные программы цифровой трансформации образования (например, "Образование и молодежная политика") уже включают элементы когнитивных

технологий. Пилотные проекты по внедрению ИИ в образовательный процесс разворачиваются на базе ведущих вузов, таких как БГУ, БНТУ.

Развитие и внедрение когнитивных технологий труднореализуемо без международного сотрудничества с лидерами рынка. В проекте НСУР-2040 обозначены задачи, реализация которых направлена на укрепление международных связей, включая создание совместных образовательных форумов и стимулирование академической мобильности, реализацию международных научных и образовательных проектов. Одним из приоритетов выступает расширение международного сотрудничества с образовательными институтами стран БРИКС, ШОС и др [5].

Стратегически значимым вектором развития образования является его цифровизация, ориентированная на подготовку обучающихся к жизни в цифровом обществе путем формирования их цифровых компетенций, внедрения дистанционных образовательных технологий и цифровых платформ в образовательный процесс. Для этого на республиканском уровне предусматривается внедрение адаптивных цифровых сервисов, цифровых платформ обучения по направлениям цифровой трансформации, информационной и кибербезопасности [5].

Намечены меры по созданию условий для развертывания центров робототехники, цифровых лабораторий, специализированных STEM-центров технопарков и центров компетенций в целях обеспечения доступа учащихся к технологическим и инновационным возможностям в цикле дисциплин по науке и технике, инженерному делу, математике, программированию и др. В более отдаленной перспективе (2031 – 2040 гг.) цифровая трансформация образовательного пространства будет направлена в сторону моделирования образовательной среды с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности (иммерсивное обучение), повсеместного использования нейросетей и Big Data как неотъемлемых инструментов современной системы обучения. Значимое место в национальной системе образования займут программы обучения, функционирующие на платформе искусственного интеллекта и ориентированные на индивидуализацию оптимального формата подачи информации, возможность выбора дополнительного контента.

Интеграция когнитивных технологий в образование Беларуси находится на стадии активного развития. Правительство страны демонстрирует стремление к модернизации образовательных процессов с использованием ИИ, что выражается в государственных инициативах, международных партнёрствах и запуске цифровых платформ. Успешная реализация этих технологий потребует комплексного подхода, включающего подготовку кадров, этическое регулирование и развитие инфраструктуры.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вихров, И.П. Внедрение технологий искусственного интеллекта в высшем образовании / И.П. Вихров, Ш.П. Аширбаев, К.М. Даминова // Перспективы развития высшего образования. – 2024. – №1. – С. 10–19.
2. Вызовы и возможности использования нейросетей в образовании рассмотрели в БГУ // Официальный сайт Белорусского государственного университета. – URL: <https://bsu.by/news/vyzovy-i-vozmozhnosti-ispolzovaniya-neyrosetey-v-obrazovanii-rassmotreli-v-bgu> (дата обращения: 08.04.2025).

3. Искусственный интеллект стал обязательным предметом в белорусских вузах // KursHub.by. – URL: <https://kurshub.by/journal/news/iskusstvennyj-intellekt-stal-obyazatelnyj-predmetom-v-beloruskih-vuzah> (дата обращения: 08.04.2025).
4. Громько, С.Ю. Этические аспекты использования искусственного интеллекта в образовательной среде / С.Ю. Громько // Журнал социологии. – 2023. – №2. – С. 15–25.
5. Проект Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2040 года // Министерство экономики Республики Беларусь. – URL: <https://economy.gov.by/uploads/files/NSUR/proekt-Natsionalnoj-strategii-ustojchivogo-razvitija-na-period-do-2040-goda.pdf> (дата обращения: 08.04.2025).